

1. РЕЧИ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 34(34). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9752
2. Белянин В.П. Психолингвистика [Электронный ресурс]: учебник. 4-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 415 с.
3. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA V. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.
4. Шукуров О.У. Ўзбек тили замонавий ўзлашмаларининг эволюцияси, трансформацияси ва лексикографик талқини масалалари (муस्ताқиллик даври): Филология фанлари доктори (DSc) дисс. автореферати. – Қарши, 2022. – 62 б.
5. Yuldasheva D. N. Silence is an expression of inner speech //AMERICAN Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (ISSN (E): 2993-2769). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 230-234.

PERIFRAZALARNING PRAGMATIK XUSUSIYATI

Ahmadova U. Sh.,

BuxDU dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

<https://orcid.org/0000-0002-6395-9812>

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tilida til imkoniyatlarining kengligi, qo‘llanish doirasining amaliy ahamiyati, perifrazalarning pragmatik xususiyatlari, perifraza va perlokutsiya hodisasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, til, perifraza, pragmatika, perlokutsiya, soha

Ayni kunlarda o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish, o‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e‘tiborini yuksaltirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, “Globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofliqini saqlash, uning lug‘at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o‘zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo‘llanishini ta‘minlash dolzarb vazifa bo‘lib turibdi... Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudensiya, diplomatiya, tibbiyot va boshqa tarmoqlarda davlat tilini to‘laqonli qo‘llash bilan bog‘liq” [1] ekanligi ta‘kidlab o‘tildi. 2020–2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida belgilangan vazifalar nutq hodisalari qatorida turli soha xodimlarining tilini nutq-madaniyat aloqadorligida o‘rganishga keng yo‘l ochdi.

Barcha soha vakillari uchun o‘zbek tilining onomastik lug‘atlarini yaratishga xizmat qiladigan tadqiqotlarni yaratish, nutq madaniyati bilan bog‘liq muammolarga alohida e‘tibor qaratish tavsiya qilindi. Tilshunos B.Mengliyev ta‘kidlaganidek, “Yangi davrda tilshunoslik boshqa sohalarga ko‘makchi bo‘lib qolishi kerak. Matematik lingvistika, biologik lingvistika, fizik lingvistika, tibbiy lingvistika, kompyuter lingvistikasi, psixologik lingvistika, ta‘limiy lingvistika, san‘at lingvistikasi, diniy nutq lingvistikasi, ortologiya va hokazo. Har bir soha bo‘yicha lug‘atchilik lingvistik asosda taraqqiy etishi lozim” [2]. **Yangi o‘zbek tilshunosligining zamon talablariga javob berishi uchun amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalarni o‘zining qator turkum maqolalarida ta‘kidladi va bu bejiz emas.** Jumladan, jamiyatning har bir a‘zosi hunarmand, dehqon, tilshunos, chorvador, jamiyatning sog‘lom turmush tarzi uchun yot bo‘lgan guruhlar, jinoyat to‘dalari va ular bilan faoliyat olib boradigan huquq xodimlari nutqini ham pragmatik jihatdan o‘rganish davr talabidir.

Ulanishlar o‘zbek tilidagi **g‘ayri ijtimoiy xulq-atvorlilar**, huquqbuzarlikka moyillar, huquqbuzarlar, jinoyatchilar, xavfli jinoyatchilar, o‘ta xavfli jinoyatchilar, *retsidivist*, *xavfli retsidivist*, o‘ta xavfli retsidivist birliklari ifoda ma‘nosiga ko‘ra graduonimik qator hosil qilishi xususida xulosaga kelishni isbotladi.

Jinoyat bu jamiyatning illati va fojiasidir. Boshqa sotsial qatlamlar doirasida o‘rganilmaganligining bosh sababi ham shunda. Bu ikki sotsial toifa bir-biri bilan bog‘liq bo‘lganligi tufayli ularni alohida-alohida o‘rganish va tahlil qilish mushkul. Jinoyatchilikka

qarshi kurashuvchilar uchun korrupsiya – yovuz *balo*, huquqbuzarlar uchun esa *gurkiragan daromad* manbai hisoblanadi. Aytish joizki, ularni ayri tahlil qilish masala mohiyatidan uzoqlashishga olib keladi.

Til – *beminnat ne'mat*. U shoh uchun ham, gado uchun ham, yaxshi yoki yomon uchun ham birdek xizmat qilaveradi. Shu boisdan maqolada perifrastiklarning huquqbuzarlar va huquqbuzarlikka qarshi kurashuvchilar nutqidagi ifodasini ham tahlilga tortishni joiz deb bildik. Huquqbuzarlikka qarshi kurashuvchilar nutqidagi perifrastiklarda imkon qadar **g'ayriijtimoiy xulq-atvorlilar**, huquqbuzarlikka moyillarga nisbatan qo'llangan tasviriy ifodalarni tahlilga tortishga urindik. Jumladan: Afsuski, jamiyatimizda **korrupsiya illati** o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lmoqda. Bu yovuz **baloning** oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi (Murojaatnoma. 25.01.2020).; «Korrupsiya» atamasi lotincha «*corruptio*» so'zidan olingan bo'lib, «*buzish*», «*sotib olish*» ma'nolarini anglatadi. Ushbu illat **ijtimoiy taraqqiyot kushandasi, davlatchilikni ichidan yemiruvchi dushman**dir. Korrupsiya bor joyda rivojlanish sekinlashadi. Demak, taraqqiyotni istagan xalq, davlat korrupsiyani yengishi lozim. Darhaqiqat, korrupsiya darajasi past bo'lgan Daniya, Shvetsiya, Finlyandiya kabi davlatlarda yuqori turmush darajasiga erishilgani fikrimizni tasdiqlaydi («Postda», 2017. № 10).; Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan **eng og'ir illat** – korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir (Murojaatnoma. 25.01.2020).; U ba'zan «*Asadbekni odam qilgan menman, shuning xizmatida yurmaganimda, allaqachon toj kiyib, qonundagi o'g'rilar*ning zo'ri bo'lardim», deb o'ylardi. Biroq uning kalta aqli «**Qonundagi o'g'ri** martabasiga yetish uchun ham farosat kerak», degan haqiqatni hazm qila olmas edi (T.Malik. Shaytanat, 2-jild. 172-b.).

Keltirilgan misollar – *korrupsiya illati, yovuz balo, ijtimoiy taraqqiyot kushandasi, davlatchilikni ichidan yemiruvchi dushman, eng og'ir illat* (poraxo'rlik); *qonundagi o'g'rilar* (jinoyat olamida haqlikni talabni etish uchun murojaat qilinadigan shaxslar) kabilar **huquqbuzarlikka qarshi kurashuvchilar, huquqbuzarlikka moyillar** nutqidagi perifrastiklar hisoblanadi.

Huquqbuzarlar nutqidagi perifrastiklar. Bu siraga allaqachon jinoyatga qo'l urib jazosini olayotganlar (yoki olganlar) nutqiga xos perifrastik birliklarni kiradi. Jumladan: *Mahkum shaxslarning kelgusida ijtimoiy hayotga moslashuvi uchun ko'mak berish maqsadida jazoni ijro etish muassasalarida masofadan turib ta'lim olish tizimini joriy etish lozim* («Postda», 2018. № 71).; *Mamlakatimizda amnitsiya munosabati bilan jazoni o'tash makonidan yengil turdagi jinoyatchiliklar bilan shug'ullangan ayrim shaxslar ozod qilindi* («Zamon» axborot dasturidan).; *O'zbekistondagi o'zgarishlar, dunyodagi globallashuv jarayonlaridan har kim turli maqsad va manfaatlari yuzasidan ishlarni amalga oshirmoqda. Shu jumladan, ayrim qora niyatli guruhlar nobop yo'llar bilan 5 grammligacha qora dorini sotish bilan shug'ullangan vaqtda qo'lga olindi* («Zamon» axborot dasturidan).; *Foniy olamdagi odamlarning barmoq izlari bir-biriga o'xshamagani kabi, ularning dunyoni ko'rishlari, fahm etish darajalari ham turlicha. «Qassob»ning jinoyat «xalta»sida (hujjatlarning dalolatiga qaraganda) o'n yetti ayolning joni bor* (T.Malik. Shaytanat, 2-jild. 31-b.).; «**Oqqush qo'shig'i**» – demak, **o'lim darakchisi**. *Shubhasizki, Mamatbey maqtovini keltirgan «gardash» Xongireyning odami. Restoran ham uniki. Oqqush qo'shig'ining ma'nosini bilib, tushunib qo'yganlarmi yo bu bir tasodifmi? Yo bu yer Xongirey hukmi ado etiladigan maskanmi? Bu restoranga mehmon bo'lib kirib, murda bo'lib chiqilmaydimi?* (T.Malik. Shaytanat, 2-jild. 96-b.); *O'g'rilar jinoyat olamining eng yuqori tabaqalaridan hisoblanishadi va ularni ruslarda «Svetnaya mast» deb atash rasm bo'lgan, o'zbekchasiga toj guli deb atashadi* (T.Malik. Shaytanatning jin ko'chalari, 540-b.).

Huquqbuzarlar nutqidagi perifrastiklar sirasiga allaqachon jinoyatga qo'l urib jazosini olayotganlar (yoki olganlar) nutqiga xos – *jazoni ijro etish muassasasi, jazoni o'tash makoni* (qamoqxona), *qora niyatli guruhlar* (jinoyatchilar), *jinoyat xaltasi* (o'n yetti ayolning joni), *oqqush qo'shig'i* (o'lim darakchisi), *toj guli* (o'g'rilar) kabi perifrastik birliklar kiradi.

Yuqorida keltirilgan barcha misollar tasviriy ifoda (perifrastik)lar bo'lib, ular badiiy tasvir vositasi sifatida xizmat qiladi. Tahlillar davomida biz perifrastiklar sifatida keltirilganlarimizning

ba'zilar evfemizmlar lug'atlarida uchrashiga ham guvoh bo'ldik. Aytish joizki, ba'zi perifraza va ayrim evfemik ifodalar bir-biriga o'xshaydi. Ammo tasviriy ifodalarda shaxs, narsa-buyum, joy va boshqa nomlarni oydinlashtirish, nutqiy g'alizlikning oldini olish maqsadi qo'yiladi, ya'ni oddiy (ba'zan neytral) so'z obrazli, ta'sirchan qilib ifodalanadi. Evfemizmlarda esa ishlatilishi qo'pol, noqulay, beodob so'z va birikmalar nutqiy jarayon uchun qulay, odob doirasidagi, chiroyli so'z yoki so'z birikmalariga almashtiriladi.

Shuningdek, perifrastik birliklarni jargon va argo kabi lingvistik birliklardan ham farqlashimiz lozim. Jargon va argolar – juda tor doiradagi ijtimoiy guruh va to'dalar nutqidagina boshqalardan ajralib o'z maqsadlari yo'lida tuzilgan, qo'llanadigan so'zlar va iboralardir. Masalan, *danap – ayol o'yinchi (otarchilar nutqida)*, *xashpakchi – doirachi (otarchilar nutqida)*, *novcha – aroq (ichuvchilar nuqida)*. Argo va jargonlar tor doirada qo'llanuvchi, salbiy bo'yoqdorlikka ega bo'lgan birliklar bo'lib, ularda yashirish maqsadi yotadi. Perifrazalar esa jamiyat ahlining barcha vakillari uchun xos va tushunarli, ijobiy bo'yoqdorlikka ega bo'lgan birliklar hisoblanib, unda qayta nomlash, omma uchun tushunarli bo'lgan tasviriy ifodalardan foydalanish maqsadi yotadi.

Demak, perifrazalar badiiy bo'yoqdor birlik bo'lib, o'z tasviriy ifodasiga ega bo'lgan so'z (obyekt; tushuncha; birlik) bilan teng qo'llanilaveradi (masalan, *jamiyatning o'zagi – oila, tiriklik manbai – suv, farovon hayot bunyodkori – fermer, ipakchilar, hunarmandlar yurti – Farg'ona, kulollar yurti – Rishton* va boshqalar).

Perifraza orqali perlokutsiya o'tkazish ya'ni tinglovchi ongi, ruhi, his-tuyg'ulari, harakatlariga ta'sir qilish ancha oson va tez kechadi.

Xulosa shuki, tasviriy ifoda (perifraza)lar bitta tushunchani ifodalaydigan, bir so'zni ikkinchi yangi bir mos birlikka almashtiradigan, matndagi so'zni leksik ma'no qirrasida obrazli tasvirlash orqali uning ta'sir doirasini oshirish va shu asosda nutqni usluban diqqat tortar, jozibador butunlik darajasiga ko'tarish xususiyatiga ega bo'lgan nutqiy hodisadir.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi"// 2019-yil, 21-oktabr// <http://uza.uz/oz/politics/>
2. "Sobiq ittifoq hududidagi aksar respublikalarda filologiya yangi o'zanlarga tushib oldi. Bizdachi?"//Professor bilan suhbat <https://kun.uz/news/2019/09/05/>
3. Umidaxon A. PERIFRAZA VA SO'Z //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
4. Ahmadova, Umidaxon Shavkat Qizi. "“PERIFRAZA” ATAMASI VA UNING NOMLASHDAGI O'RNI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.8 (2021): 431-442.
5. Sh A.U. Types of periphrases according to social-professional classification //The American Journal of Social Science and Education Innovations, ISSN. – С. 318-325.
6. Юлдашева Д. Нутқий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1
7. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 367-373.